

**TOSHKENT VILOYATI FERMER XO‘JALIKLARIDA KLASTER
TIZIMI FAOLIYATINI STATISTIK O‘RGANISH**

Bebutova Zulayxo Hamidovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Oliy va amaliy matematika” kafedrasi o‘qituvchisi,

tel: +998 97-703-53-51

elektron pochta: bebutova8722@mail.ru

ORCID: 0009-0006-1049-881X

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi fermer xo‘jaliklarida klaster tizimi faoliyatining o‘rni, bu tizimning foydali tomonlari, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirishning iqtisodiy-statistik tahlili va istiqbolli yo‘nalishlari yoritib berilgan.

Tayanch so‘zlar: qishloq xo‘jaligi mahsulotlari, fermer xo‘jaliklari, kooperatsiya, dehqon xo‘jaligi, oziq-ovqat, chorvachilik, klaster tizimi.

**STATISTICAL STUDY OF CLUSTER SYSTEM ACTIVITY
IN FARMS OF TASHKENT REGION**

Bebutova Zulaykho Khamidovna -

Tashkent State University of Economics

Assistant of the Department of "Higher and applied mathematics"

phone: +998 97-703-53-51

e-mail: bebutova8722@mail.ru

Abstract: This thesis describes the role of the cluster system in farms, its benefits, economic and statistical analysis of agricultural production and promising directions.

Key words: agricultural products, farms, cooperation, agriculture, food, livestock, cluster system.

O‘zbekiston Respublikasida aholining taxminan 49-50 foizi qishloqlarda yashaydi. Bu ma’lumotlar aniq yildan-yilga o‘zgarib turishi mumkin, ammo umumiy miqdor shunday. Shu sababli, qishloq xo‘jaligiga taalluqli bo‘lgan har bir yangilik, o‘zgarish, joriy etilayotgan yangi ish usullari ko‘pchilikni qiziqtirishi tabiiy holdir.

Bugungi kunda imkoniyatlar shu qadar ko‘pki, aksariyat qishloq aholisi bunday imkoniyatlardan foydalanish uchun yetarli ma’lumotlarga to‘liq ega emas. Buning uchun sohada joriy qilinayotgan yangiliklar fermer va dehqonlarga manfaat keltirmas ekan, rivojlanish va o‘shish bo‘lmaydi. Ayniqsa, qishloq xo‘jaligi uchun oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta’minlash eng dolzarb masala bo‘lib turgan bugungi davrda, eng ilg‘or texnologiyalarni, suvni tejaydigan biotexnologiyalarni, urug‘chilik, ilm-fan va innovatsiyalar sohasidagi yutuqlarni keng targ‘ib etish juda muhim ahamiyat kasb etadi.

Endi fikrimizni Toshkent viloyati statistika boshqarmasining 2023 yil uchun statistik ma’lumotlari asosida davom ettirsak: Toshkent viloyatida “2023-yilda ishlab chiqarilgan (ko‘rsatilgan xizmatlar) umumiy hajm 41 001,6 mlrd. so‘mni yoki 2022-yilning mos davriga nisbatan 104,0%, shu jumladan, dehqonchilik va chorvachilik, ovchilik hamda ushbu sohalarda ko‘rsatilgan xizmatlar hajmi 38 502,5 mlrd. so‘mni (103,8 %), o‘rmonchilik xo‘jaliklari 1 490,2 mlrd. so‘mni (102,9 %), baliqchilik xo‘jaliklarida 706,8 mlrd. so‘mni (135,4 %) tashkil qildi”¹.

Shunday paytda xorijiy davlatlarning ilg‘or tajribalariga nazar tashlasak, aksariyat, rivojlangan davlatlarda klaster tizimidan unumli foydalanilganini kuzatishimiz mumkin. Shu o‘rinda haqli savol tug‘iladi “ klaster o‘zi nima?” va “bu tizimning afzalliklari nimada?”

¹ Toshkent viloyati statistika boshqarmasining 2023 yil uchun statistik axborotnomasi ma’lumotlari.

Klaster - bu to'planib ishni amalga oshirishdir. Ya'ni kengroq tushuncha beradigan bo'lsak, bir paytlar, "Bizning respublikamiz butun dunyo bo'yicha paxta yetishtiradigan yetakchi davlatlardan biri edi. Ammo biz faqat xomashyo sotar edik, agar shuni ip-kalavaga, ip-kalavani matoga, matoni tayyor mahsulotga aylantirsak, qancha foyda olishimiz mumkinligini faqat o'ylardik". Bu qishloq xo'jaligida mehnat qilib, faoliyat olib borayotganlarning orzusi edi. Statistik tahli natijalariga asosan quyidagi diagrammaga e'tibor qarataylik.

1-diagramma. Ishlab chiqarilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarining xo'jaliklar toifalari bo'yicha taqsimlanishi²

Toshkent viloyatida ishlab chiqarilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarining xo'jaliklar toifalari bo'yicha taqsimlanishida dehqon (shaxsiy yordamchi) xo'jalikalari 67 % ni, fermer xo'jaliklari 15,5 % ni qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi korxonalar 17,5 % ni tashkil etganligini ko'rishimiz mumkin.

Toshkent viloyati bo'yicha 2023 yilda ishlab chiqarilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari umumiy hajmining o'sishi 2022-yilga nisbatan 103,9 %ni, shu jumladan, dehqonchilik mahsulotlari hamda chorvachilik mahsulotlari ham mos ravishda 104,5 % ni tashkil qildi. (1-daigramma)

Endi xuddi shunday orzularni amalga oshirish uchun imkoniyatlar kaliti ochildi. Bunda jahon tajribasi o'rganildi. Fransiya va Niderlandiyada klaster tizimi

o‘z samarasini ko‘rsatganligi misol qilindi. Bu soha nafaqat qishloq xo‘jaligi sohasini, soha bilan bevosita yoxud bilvosita bog‘liq bo‘lgan to‘qimachilik sanoatidan tortib, qishloq xo‘jalik texnikalarini ishlab chiqarish, urug‘chilik, kimyo sanoati va shunga o‘xshash yana qancha sohalarni isloh qilishga, ularni yangi ish usuliga o‘tkazib, muvofiq ishlashini ta‘minlashga to‘g‘ri keldi. Bejizga Niderlandiya qishloq xo‘jalik mahsulotlari yetishtirish bo‘yicha dunyoda ilg‘or mamlakatlar qatorida tilga olinmaydi. Lekin bizning mintaqamizga mos, O‘zbekistondagi klaster tizimi butunlay novatorlikka asoslangan o‘ziga xos tizim yaratildi.

Bugungi kunda bu tizim fermer xo‘jalik mahsulotlarini yetishtirish, aholiga yetkazib berishda ancha foyda hamda qulayliklarni yaratib bermoqda.

Fermer xo‘jalik mahsulotlarini yetishtirishda klaster usulining foydali tomonlari quyidagilardan iborat:

1. “Ixtisoslashuv va samaradorlik”: Klaster usuli orqali fermerlar o‘zlarining ixtisoslashgan sohasida ishlashadi, bu esa samaradorlikni oshiradi. Ixtisoslashuv tufayli texnologiyalar va malakalar bir joyga jamlanadi, natijada mahsulotlarning sifat va hosildorligi ortadi.

2. “Infratuzilma va xizmatlar”: Klasterlar odatda ilg‘or infratuzilma va xizmatlar bilan ta‘minlangan hududlarda tashkil etiladi. Bu esa fermerlarga zamonaviy texnika, qayta ishlash uskunalari va logistika xizmatlariga osonroq kirish imkonini beradi.

3. “Raqobatbardoshlikni oshirish”: Klasterlar orqali fermer xo‘jaliklari birlashib, katta hajmdagi mahsulotlarni ishlab chiqarishadi. Bu ularga bozorga kirish imkoniyatlarini kengaytirish va raqobatbardosh narxlarda mahsulot yetkazib berish imkonini beradi.

4. “Moliyaviy qo‘llab-quvvatlash”: Klasterlar moliyaviy resurslarni jalb qilish va ulardan samarali foydalanish uchun qulay muhit yaratadi. Fermerlar natijada kreditlar, investitsiyalar va davlat qo‘llab-quvvatlash dasturlaridan ko‘proq foydalana olishadi.

5. “Innovatsiyalar va texnologiyalarni joriy qilish”: Klasterlarda yangi innovatsion texnologiyalar va ilg‘or amaliyotlar tezroq va samarali joriy qilinadi. Bu esa fermerlarning ishlab chiqarish hajmi va mahsulot sifatini oshiradi.

6. “Qayta ishlash va qiymat zanjiri”: Klasterlar qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlash imkoniyatlarini ham o‘z ichiga oladi, bu esa mahsulotlarning qiymat zanjirini oshiradi va yangi bozorlarni ochadi.

7. “Hamkorlik va bilim almashinuvi”: Klasterlarda faoliyat yurituvchi fermerlar bir-biri bilan bilim va tajriba almashish imkoniga ega bo‘lib, bu umumiy samaradorlikni oshiradi. Kooperatsiya orqali xarajatlar kamayadi va xavflar bo‘linadi.[2]

Klaster usuli fermer xo‘jaliklari uchun yuqorida sanab o‘tilgan foydali jihatlar tufayli iqtisodiy samaradorlikni oshiradi va bozor sharoitlariga moslashuvchanlikni ta‘minlaydi.

Bunga misol tariqasida, Toshkent viloyatining Quyi Chirchiq tumanidagi “Tashkent Cotton Textile Cluster” (“TCT Cluster”) MCHJ ni misol qilishimiz mumkin. U qaldirg‘och klasterlardan hisoblanadi. U ko‘p tarmoqli-paxta va g‘allachilikka ixtisoslashtirilgan “TST Agro Cluster”, sholichilikka ixtisoslashtirilgan “TCT Rice”, baliqchilikka ixtisoslashtirilgan “TCT Fish” klasterlarini birlashtirgan. Birgina shu MCHJ faoliyatiga nazar tashlasak, “TCT Rice” da klaster uulida sholi yetishtirish, saqlash va qayta ishlashning to‘liq sanoat zanjiri yaratilgan. Yoki “TST Agro Cluster” klasterida dastlabki paytda faqat paxta yetishtirilgan bo‘lsa, keyinchalik g‘allachilik ham yo‘lga qo‘yildi. Bundan tashqari “TST Fish Cluster” klasteri Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 1-dekabrdagi tegishli qarori bilan quyi chirchiq tumanidagi “Baliqchi” aksiyadorlik jamiyati negizida tashkil etildi. Umumiy maydoni 2385 gektar suv havzalarining 1750 gektarida Tovar baliq parvarishlanadi. Natijada, klaster tomonidan zog‘orabaliq, oq do‘ngpeshona, oq amur kabi baliq turlari parvarishlanib, yiliga 4500 tonnagacha baliq ovlanmoqda. “TCT Fish Cluster” klasterida baliq genofondi yaxshilash, genetik materialini yangilashga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Xususan, baliq naslini yaxshilash maqsadida Belarus Respublikasi va Rossiya Federatsiyasining ilg‘or

baliqchilik xo‘jaliklari bilan hamkorlik aloqalari o‘rnatilib, 9 mln. dona baliq lichinikalari keltirildi. Bu esa 3-5 yil ichida klasterda baliq genofondni to‘liq yangilash (baliq turiga qarab) imkonini beradi.[1]

Qishloq va fermer xo‘jaliklarini rivojlantirishda statistik tahlil qilingan faoliyatiga baho bermasdan iqtisodiy samaradorligini ta‘minlab bo‘lmaydi. Iqtisodiy samaradorlikning asosiy mezonini to‘la va aniq jarayon hamda ishlab chiqarishni hisob-kitob qilishdan iborat. Qishloq va fermer xo‘jaliglarining yalpi daromadi yetishtirilgan mahsulotni puldagi ifodasi bo‘lib, yildan-yilga o‘sib bormoqda. Bu xo‘jaliklar faoliyatini ijobiy yo‘nalishda borayotganligini ko‘rsatadi. Shuning uchun xo‘jaliklar faoliyatiga ta‘sir etuvchi har bir omil harakatini ifoda etuvchi o‘ziga xos ko‘rsatkichlarni bilish va barcha imkoniyatlardan foydalanish kerak [3].

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, qishloq xo‘jaligida klaster tizimining kelajagi porloq, fermerlarga ham manfaati katta. Xalqimizning bebaho boyligi bu — yer. Uning meorativ holatini yaxshilash, suvni tejash bo‘yicha boshlangan ishlar samarasi kelajakda katta samara berishi aniq. Eng muhimi, dehqonning qadri ulug‘lanadi. Ilgarigidek, tizzagacha suv, loy kechib sug‘orish, degan gap yo‘q. Mutaxassis o‘zi qarab, muruvvatni burab ko‘zdan kechiradi. Bularning barchasi uchun albatta mustahkam bilim, yangicha dunyoqarash, peshona teri evaziga qilingan halol mehnat va fidoyilik talab qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR R O‘YXATI

1. E.D.Yusupov, T.T.Jo‘rayev, A.A.Mamatov, Sh.A.Allayarov. “Qishloq xo‘jaligida infratuzilma va shartnomaviy munosabatlar” -T.: “Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi”, 2020. [1]

2. N.R.Asadulina “Mexanizm regulirovaniya effektivnosti plodoovoshnogo kompleksa Respubliki Uzbekistan ana osnove logisticheskogo podxoda” Diss.na sois.uchen.step.kand.ekon.nauk. -T.: -2006.[2]

3. Esanov E., Bebutova Z. Kompakt to‘plamda koo‘lchami birga teng qatlamalar //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 12 Part 2. – С. 72-80. <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10418267>

4. Bebutova Z.H. Iqtisodiy masalalarni yechishda matematikani roli. "Экономика и социум" №11(114) 2023 . www.iupr.ru.

5. Bebutova Z.H. Birinchi ajoyib limitning tadbiqi. VOLUME 7, ISSUE 1, 2023 SPECIAL ISSUE. <https://uzresearchers.com/index.php/ijrs/article/view/1331>

6. Bebutova Z.H. Fermer xo'jaliklari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot (xizmat)larning statistik tahlili. ISSN 2181-39-65, 2024-yil, 3-son "Moliyaviy texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. 215-bet. http://fintech.tfi.uz/wp-content/uploads/2024/10/Moliyaviy_tehnologiyalar_3_son_2024_yil-1.pdf [3].

7. Toshkent viloyati statistika boshqarmasining 2023 yil uchun statistik axborotnomasi ma'lumotlari.[1]